

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

26e jaargang maart 1952 no. 3

INHOUD (Contents)

<i>De economische studie beoordeeld naar haar resultaten</i>	blz. 90
(Economic study judged by its results)	
door Prof. Dr J. F. Haccoü	
<i>Het beheer van de goederenvoorraden en de administratie van de goederenbeweging naar Amerikaanse opvattingen</i>	blz. 94
(The control of stocks and the accounting of the circulation of goods according to American standards)	
door P. Bakker	
<i>Potentiële belastingverschuiving</i>	blz. 107
(Potential shifting of taxes from one year to another)	
door J. P. H. Smits	
<i>Nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied der belastingen</i> (News regarding fiscal law, resolutions and decisions)	blz. 117
<i>Het inbrengen van winst met een terugwerkende kracht in een N.V.</i> (Bringing in profit with retrospective effect in a limited liability company)	
door Mr Dr E. Tekenbroek	
<i>Boekbesprekingen</i> (Book Reviews)	
<i>Bedrijfseconomische verkenningen, rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de Nederlandse Economische Hogeschool te Rotterdam door J. Brands</i>	blz. 119
(Reconnaisances in business economics, inaugural lecture by J. Brands, extraordinary professor of business economics in the Netherlands Economic School in Rotterdam)	
door Prof. Dr F. L. van Muiswinkel	
<i>Wiskunde voor accountants I van P. Wijdenes</i>	blz. 120
" " " " II van Drs F. P. Berckenhoff	
<i>Finantiële Rekenkunde van Drs R. H. Rooda</i>	
(Mathematics for accountants I by P. Wijdenes;	
" " " " II by F. P. Berckenhoff ec. drs	
Financial arithmetic by R. H. Rooda, ec. drs)	
door Tj. S. Visser	

<i>Kaartsystemen van M. Boelens en J. van Raalte</i> (Card index systems by M. Boelens and J. van Raalte) door <i>W. F. Chaudron</i>	blz. 123
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 124
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	

DE ECONOMISCHE STUDIE BEOORDEELD NAAR HAAR RESULTATEN

door *Prof. Dr J. F. Haccoû*

Onder deze titel heeft Dr J. G. Stridiron in Economisch-Statistische Berichten van 31 October jl. naar aanleiding van een door hem opgestelde statistiek een aantal conclusies getrokken. Het onderwerp is belangrijk genoeg om daarop nog terug te komen ¹⁾. Ik wil mij daarbij beperken tot wat de schrijver over de bedrijfseconomie zegt en vooraf een paar algemene opmerkingen maken.

Eerst enkele algemene opmerkingen. Dan moet ik beginnen met te constateren, dat de door de schrijver gepubliceerde statistiek, hoe verdienstelijk de opstelling in het algemeen moge zijn, voor zijn betoog weinig zegt. Het is nl. niet de bedoeling van het economisch hoger onderwijs om jongelieden op te leiden voor „de” industrie of „de” departementen, maar om een vorming te geven, welke hen, gegeven de nodige persoonlijke kwaliteiten, later in staat moet stellen leidende functies in te nemen. Is het aantal, dat de studie volbrengt, reeds relatief klein, nog kleiner is het getal dergenen, die over de vereiste capaciteiten voor leiding geven op hoog niveau beschikken. Door de uiterst globale indeling der statistiek is zij, zolang daarbij het bereikte niveau na een zeker tijdsverloop niet wordt gegeven, van weinig waarde.

Het valt bij een beschouwing van de opzet op, dat de rijksaccountants niet evenals de accountantskantoren onder de vrije beroepen doch onder de departementele dienst zijn opgenomen. Hoewel formeel juist, komt het mij voor, dat dit hier, waar het juist gaat om de geambiëerde functie, minder gelukkig is. Het ongesplitst laten van de gegevens over Indonesië (ruim 3 % der bekende functies) en de grote groep „onbekend” (ruim 10 % van het totaal) versterken de conclusies niet.

Een derde algemene opmerking is deze, dat het wel een merkwaardige speling is, dat de conclusies van Dr Stridiron bij een nadere analyse door zijn cijfers eerder worden verzwakt dan versterkt. Immers, Amsterdam heeft altijd de specialisatie tegengegaan, terwijl Rotterdam juist naar die specialisatie streeft. En wat leren nu de cijfers van de schrijver? Voor 1951 het volgende:

¹⁾ Dat zulks eerst thans en hier, en niet in E.-S. B. geschiedt, vindt oorzaak in het feit, dat dit artikel reeds eind November aan haar redactie werd aangeboden, welke in Januari j.l. voorstelde te wachten op een nieuwe beschouwing van de hand van de auteurs, welke evenwel op 13 Februari nog niet was verschenen.